

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОНИМОВ ТАШКЕНТСКОГО РЕГИОНА

Бобоходжаев Рашид Хашимович

доцент кафедры Узбекский (русский) язык ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550988>

Аннотация. В статье рассматриваются способы образования гидронимов, словообразовательные и структурные типы гидронимов, продуктивные словообразовательные гидронимические индикаторы.

Ключевые слова: структура, гидроним, словообразовательные компоненты, однокомпонентный, двухкомпонентный, тип, конструкция, морфолого-синтаксический.

Annotation. The article examines the methods of formation of hydronyms, word-formation and structural types of hydronyms, productive word-formation hydronymic indicators.

Keywords: structure, hydronym, word-formation components, one-component, two-component, type, construction, morphological and syntactic.

Анализ структуры и особенностей словообразования топонимов входит как неотъемлемая составная часть в любое топонимическое исследование. Наряду с ономазиологическим анализом изучение морфологического и словообразовательного аспектов является важнейшим средством выявления лингвистической информации топонимического материала.

Под структурой топонима понимается морфологический и словообразовательный состав географических имен. При этом имеется в виду не историческая, а современная морфология, проявляющаяся в способности слова изменяться, сочетаться с аффиксами и служить основой для определения типов словообразования.

Стройная классификация всего многообразия типов сложных топонимов может быть достигнута лишь на основе их структурного анализа, при котором необходимо определить, во-первых, основой какой части речи является каждый компонент, во-вторых, каким трансформациям может быть подвергнуто все сложение в целом¹.

Географические объекты во многих случаях обозначаются описательно, чем и объясняется сравнительная частотность гидронимов, образованных этим способом. Гидронимы, образованные синтаксическим путем, имеют в своем составе номенклатурный географический термин. Этот термин описывается с целью привязки его к определенной конкретной местности.

По мнению Э.М.Мурзаева, активность детализирующих географических терминов в образовании собственных названий – явление, особенно свойственное для тюркской топонимии. «В составе славянских и некоторых других индоевропейских языков современные географические названия в меньшей степени испытывают влияние номенклатурной терминологии, чем в средах тюркской, монгольской, в которых подавляющее большинство топонимов образовано с участием местных терминов»². Вместе с тем следует отметить, что географические термины как лексические единицы обладают пространственным значением, однако с топонимической точки зрения они

¹ Суперанская А.В. Лингвистическая терминология и прикладная топономастика. М., 1964, с.87.

² Мурзаев Э.М. Очерки топонимии. М., 1974, с.97

остаются просто словами, которые не обозначают конкретное место в географической реалии. К примеру, термины кул, сай, арык как таковые выражают общие понятия, но не привязаны к определенной местности. Условием превращения этих терминов в конкретное географическое названия является дифференциация, т.е. выделения из ряда однородных географических объектов по тому или иному признаку. Признак термина определяют слова, выполняющие функцию определения³. Например, Октепа арык, Бўзсув, Шўрсой, Куксув.

Следует отметить, что при возникновении определенной группы гидронимов образуются определительные словосочетания, в основном двухкомпонентные, один из компонентов которых является географическим термином. Второй компонент выступает в роли конкретной привязки к местности.

Структурный анализ гидронимов Ташкентской области показывает, что в гидронимии Ташкентской области большинство географических названий двухкомпонентные. Самый распространенный тип – это конструкция «определение + определяемое». Географический термин, т.е. определяемое, всегда является ведущим, а определение – подчиненным.

В зависимости от того, какой частью речи выражены эти сложные слова, гидронимы можно разделить на несколько структурных групп.

Существительное + существительное

Гидронимы этого типа представляют собой сочетания двух существительных, связанных между собой по способу тюркского изафета. Тюркский изафет является одним из специфических типов сочетания слов в тюркских языках. Например, Элибойнинг ариғи, Чингизнинг ариғи. Со временем окончание родительного падежа выпадает, а конечным итогом образования гидронимов является выпадение притяжательного аффикса третьего лица, а иногда и географического термина. Тогда получаются усеченные или полные гидронимы Элибой арикк, Мулла арик, Чингиз арик.

Встречаются гидронимы с одноаффиксным изафетом. (Арикбоши, Тегирмонбоши), безаффиксный изафет (данный тип изафета наиболее характерен для тюркской топонимии. Большинство гидронимов исследуемого региона построены по этой конструкции: Туябўғиз, Куён кулок.

В узбекском, как и во всех тюркских языках, порядок компонентов слов имеет исключительное значение. Как отмечает С.С.Майзель, в турецком изафете первый компонент, чем бы и как бы он ни был выражен, обязательно будет определением, а второй компонент – определяемым⁴. В структурном плане это положение правомерно и в отношении узбекского языка.

Прилагательное – существительное

Прилагательные являются очень продуктивным разрядом слов в образовании гидронимов.

Продуктивность прилагательных в топонимии объясняется не только категориальным значением слов этой группы, но и гибкостью ее морфологической структуры и свободной синтаксической сочетаемостью⁵. Прилагательное в гидронимических названиях обозначает:

³ Мингбаев Н.Я. Топонимия Мирзачуля. Баку, 1987, с.185

⁴ Майзель С.С. Изафет в турецком языке. М., 1957.

⁵ Морозова М.Н. Топонимия Орловской области. В кн. Топонимия Центральной области России. Вопросы географии §94, 1974, с.92.

а) вкусовые качества и особенности воды и почвы: Аччиқ арик, Шўрарик, Ширинсой;

б) особенности географического строения того или иного объекта: Дўнгарик, Пастарик, Чукурсой;

в) место расположения и географическое строение того или иного объекта: Қиртепа, Ялпоқтепа.

В составе гидронимов Ташкентской области, построенных по типу прилагательное + существительное, очень продуктивны цветковые прилагательные:

а) гидронимы, имеющие в составе прилагательное ок/ак – «белый»: Оксув, Октош Сой;

б) гидронимы, имеющие в составе прилагательное, кора /кара—«черный»: Қорасув, Қора Култик, Қораёғоч;

в) гидронимы, имеющие в составе прилагательное сарик/сары – «желтый»: Сариксув, Сариксой.

В этой топонимической модели, как и первой, второй компонент – номенклатурный термин. Также вторым компонентом может быть и этноним. Например, Дархон арик, Қипчоқ арик.

Числительное + существительное

В составе этих сложных гидронимов представлены многократно описанные в ономастической литературе числительные. Например: Учтепа, Бешарик, Еттисой, Тўққиз орол, Қирк садақ.

При интерпретации гидронимов, образованных по этой модели, надо иметь в виду то, что числительные в них часто не показатели существующих объектов, а атрибуты этнонимов.

Нумеративное слово + существительное

В составе многих гидронимов нумеративное слово выступает, заменяя аффикс множественного числа – лар. Нумеративные слова в составе сложных гидронимов выражают неопределенное множество, а нумеративные слова куш/кош – «пара» выражает парность, якка – «один» – обозначает единичность: Кушарик, Яккасой.

Существительное + глагол

Данная модель более продуктивна, чем тип «глагол + существительное». Названия этого типа подразделяются на несколько групп, в зависимости от того, какой формой глагола выражен второй компонент:

а) гидронимы, второй компонент которых выражен глаголом прошедшего времени с аффиксом – гон. Хонқўрғон, Кунботган;

б) гидронимы, второй компонент которых выражен глаголом прошедшего времени с аффиксом – ди. Например, Хўжақолди, Хонкелди.

Глагол + существительное

Глагольные географические названия встречаются во многих языках, но пласт глагольных названий в тюркской топонимии более обширен и разнообразен, чем в других языках.

Выводы: Анализ показал, что структура названий географических объектов в принципе не отличается от структуры словосочетаний в современном узбекском языке. В течение продолжительного периода узбекский язык выработал богатые и разнообразные средства и способы топонимобразования.

Морфолого–синтаксический анализ гидронимов позволил установить их основной

словообразовательный тип – словосложение и словосочетание, т.е., конструкция «определение + определяемое». Это объясняется тем, что основным принципом именованья географических объектов у тюрков является описательный принцип.

Рассмотренные структурные типы гидронимических названий Ташкентской области свидетельствуют о том, что в составе сложных гидронимов очень продуктивны гидронимические индикаторы ариқ, сой, кўл, дарё, кудук, булоқ, сув, ховуз; оронимические индикаторы – тепа, жар; комонимические – овул, қишлоқ, қапа, кўрғон; фитонимический индикатор – тол.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Майзель С.С. Изафет в турецком языке. М., 1957.
2. Мингбаев Н.Ж. Топонимия Мирзачуля. Дисс. На соискание ученой степени канд. Филол. Наук. Баку, 1987. – 186 с.
3. Морозова М.Н. Топонимия Орловской области. В кн. Топонимия Центральной области России. Вопросы географии, 1974.
4. Мурзаев Э.М. Очерки топонимии. М., 1974, С.97
5. Суперанская А.Ф. Лингвистическая терминология и прикладная топонимика. –М., Наука, 1994. 120 с.
6. Бобоходжаев Р.Х. Лексико-семантические особенности гидронимов Узбекистана. III республиканская научно-практическая конференция по ономастике. Ургенч, 1991. С. 22-24
7. Бобоходжаев Р.Х. Тюркские этнонимы в составе географических названий. Ономастика Узбекистан. Навои, 1993. С.24-26
8. Бобоходжаев Р.Х. Русский пласт в гидронимии Ташкентской области. Современный проблемы филологии. Выпуск 8. Тамбов, 2020. С. 50-53.
9. Бобоходжаев Р.Х. Ономастика в гидрографии Ташкентского оазиса. Polish science journal. International science journal, issue 6, 2022. 6-10 Б.
10. Бобоходжаев Р.Х. Компоненты «кара» и «арык» в гидронимах Узбекистана. Елабужские филологические чтения. Сборник научных трудов. Россия, Елабуга, 2022.С. 27-32.